

SEGURANÇA E SAÚDE NAS ESCOLAS, UMA ABORDAGEM PARA APRESENTAÇÃO DE EPI'S E EPC'S À COMUNIDADE DO IFMT

 DOI: 10.5281/zenodo.7803793

Edriana Andreoli Silvestre

Mestre em Educação Profissional e Tecnológica, Engenheira de Segurança do Trabalho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso IFMT, edriana.silvestre@ifmt.edu.br

Ângela Fátima da Rocha

Profa. Dra. do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso IFMT - Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva, angela.rocha@cba.ifmt.edu.br

RESUMO

O Estado tem o dever de proporcionar aos cidadãos meios que asseguram o direito e o acesso a segurança e saúde, contudo é necessário que outros setores da sociedade também colaborem para a formação do cidadão. A escola é sem dúvida um importante aliado para a construção e formação de um cidadão, pois é a partir dela, que se inicia o conhecimento do ser humano como um todo, pois o ambiente escolar traz aos alunos condições de interagir, de se relacionar com os diversos assuntos, de dialogar para que o conhecimento seja adquirido, os alunos são participantes ativos na construção do próprio conhecimento. Na promoção da educação com as questões de segurança e saúde, o papel da escola deverá ser mais uma vez ativamente trabalhado por meio de atividades que contemplam o conhecimento e orientações com relação a segurança e a saúde, como também proporcionar ambientes seguros. A Lei nº 12.645 de 16 de maio de 2012 instituiu o dia 10 de outubro como o dia Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas, sendo todo esse dia dedicado ao tratamento dessa temática no ambiente escolar. Sendo assim, o IFMT vem proporcionando essas atividades e dinâmicas sobre segurança e saúde nas escolas, buscando o despertar da curiosidade a respeito da segurança do trabalho e a possibilidade do conhecimento básico e inicial para a vida profissional futura de seus alunos. Portanto, o objetivo deste trabalho foi propiciar a discussão e o conhecimento de um tema de relevância - Segurança e a Saúde- que deve ser cada vez mais explorado nas escolas.

Palavras-chave: Segurança do trabalho; Equipamentos de Proteção Individual e coletiva; Escolas.

ABSTRACT

The State has a duty to provide citizens with the means to ensure the right and access to safety and health, however, it is necessary that other sectors of society also collaborate in the formation of the citizen. The school is undoubtedly an important ally

for the construction and formation of a citizen, because it is from there that the knowledge of the human being as a whole begins, because the school environment brings to the students conditions to interact, to relate to various subjects, to dialogue so that knowledge is acquired, the students are active participants in the construction of their own knowledge. In the promotion of education with safety and health issues, the role of the school should be, once again, actively worked through activities that contemplate knowledge and guidance regarding safety and health, as well as providing safe environments. Law No. 12,645 of May 16, 2012 established October 10 as the National Day for Safety and Health at Schools, and the whole day is dedicated to addressing this issue in the school environment. Thus, the IFMT has been providing these activities and dynamics about safety and health in schools, seeking to awaken curiosity about occupational safety and the possibility of basic and initial knowledge for the future professional life of their students. Therefore, the objective of this work was to promote the discussion and the knowledge of a relevant theme - Safety and Health - which should be increasingly explored in schools.

Keywords: Occupational safety; Personal and collective protection equipment; Schools.

INTRODUÇÃO

O Estado tem o dever de proporcionar aos cidadãos meios que asseguram o direito e o acesso a segurança e saúde, contudo é necessário que outros setores da sociedade colaborem e trabalhem para que cidadãos tenham conhecimento e orientações sobre estas questões.

A escola é sem dúvida um importante aliado para a construção e formação de um cidadão, pois é a partir dela, que se inicia o conhecimento do ser humano como um todo, pois o ambiente escolar traz aos alunos condições de interagir, de se relacionar com os diversos assuntos, de dialogar para que o conhecimento seja adquirido, os alunos são participantes ativos na construção do próprio conhecimento.

O adolescente devido a imaturidade própria da idade espera que a sociedade lhe dê compreensão e auxílio, no entanto, a sociedade faculta-lhe campo para todos os conflitos, sem refreá-los e nem os corrigir infelizmente, fornecendo um campo de experimentações, os quais surgem novos conceitos e novas propostas de vida. Sendo assim, as escolas participativas devem estar preparadas para trabalharem com esse período conflitivo de transição do adolescente. Na promoção da educação com as questões de segurança e saúde, o papel da escola deverá ser mais uma vez ativamente trabalhado por meio de atividades que contemplam o conhecimento e

orientações com relação a segurança e a saúde, como também proporcionar ambientes seguros.

Dessa forma, a Lei nº 12.645 de 16 de maio de 2012 instituiu o dia 10 de outubro como o dia Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas, sendo todo esse dia dedicado ao tratamento dessa temática no ambiente escolar. Sendo assim, o IFMT vem proporcionando essas atividades e dinâmicas sobre segurança e saúde nas escolas, buscando o despertar da curiosidade a respeito da segurança do trabalho e a possibilidade do conhecimento básico e inicial para a vida profissional futura de seus alunos, pois em breve, esses discentes irão para o mercado de trabalho. Portanto, o objetivo deste trabalho foi propiciar a discussão e o conhecimento de um tema de relevância -Segurança e a Saúde- que deve ser cada vez mais explorado nas escolas.

Objetivo

O objetivo geral desta pesquisa é trazer a temática Segurança do Trabalho cada vez mais dentro das escolas e do cotidiano das pessoas que nestes ambientes convivem, despertando o interesse e curiosidade dos alunos e da comunidade escolar por meio de discussões, eventos e procedimentos práticos na área da saúde e segurança do trabalho, para que esses indivíduos possam obter conhecimento e receber orientações sobre o assunto.

METODOLOGIA

Este artigo aborda o tema Segurança e Saúde nas escolas. Produzido com a finalidade de aprofundar o conhecimento sobre a temática e sobre a instituição do dia 10 de outubro como o dia Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas.

Este trabalho teve cunho qualitativo e é de natureza exploratória. O estudo foi realizado com a finalidade de desenvolver, esclarecer e aprofundar alguns conceitos nem sempre abordados no ambiente escolar, como por exemplo a segurança e saúde no trabalho, bem como, na escola. Foi realizado em 10 de outubro de 2019, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Octayde Jorge da Silva, por meio da disciplina intitulada de Tecnologia das Construções, diversas atividades sobre segurança e saúde na escola, com a turma do ensino médio integrado em edificações, do 4º ano A. Inicialmente, os alunos foram divididos em

grupos de três pessoas e foi efetuada uma revisão de literatura que subsidiou o aprofundamento e o conhecimento sobre os assuntos, e foram destacadas as seguintes citações:

-As pesquisas exploratórias:

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis.

-A pesquisa bibliográfica:

"[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, materiais cartográficos, etc. [...] e sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...]"

-A pesquisa-ação:

" é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos do modo cooperativo ou participativo."

A abordagem sobre a pesquisa-ação salientou que este trabalho foi assim desenvolvido, e o da pesquisa participante, por meio da atividade de exposição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC em eventos do Instituto Federal de Mato Grosso - IFMT, trazendo aos participantes a curiosidade e o conhecimento sobre a existência desses equipamentos, como meios de proteção para trabalhadores nas mais diversas atividades.

A realização da exposição dos equipamentos de proteção contra acidentes de trabalho trouxeram aos participantes, fossem alunos, servidores e ou a sociedade, a curiosidade sobre a temática Segurança e Saúde; ao qual envolveu ações de professores na preparação dos materiais, como dos alunos envolvidos na dinâmica, pois todos tiveram que estar preparados para a apresentação dos equipamentos, como em dar respostas aos questionamentos que foram surgindo durante a visitação nas exposições realizadas.

Algumas conceituações trabalhadas com os alunos foram:

-Segurança e Saúde nas Escolas - A Lei nº 12.645, de 16 de maio de 2012, instituiu o dia Nacional de Segurança e de Saúde nas Escolas, ao qual se dedica um dia à Segurança e Saúde nas escolas, que foi instituído todo o dia 10 de outubro, como sendo o Dia Nacional para que as entidades governamentais e não governamentais, possam desenvolver atividades relacionadas ao tema, como a realização de palestras, concursos de frases e redação, eleição de cipeiro escolar e visitação em empresas.

-Condições ambientais seguras e sadias nas escolas - segundo a Secretaria de Inspeção do Trabalho-SIT tem-se:

Condições ambientais seguras e sadias significa para o professor qualidade de vida, maior condição de repasse do conteúdo aos alunos e uma maior satisfação no trabalho. Para o aluno, aprendizado mais eficiente e com menores riscos. Para a escola, maior eficiência, melhores resultados em avaliações escolares, redução do absenteísmo de seus profissionais e, também, redução de custos com ações judiciais.

Sendo um tema pouquíssimo debatido, as condições de Segurança e Saúde nas Escolas merece ser rotineiramente discutida.

-Segurança do Trabalho - A Segurança do Trabalho pode ser entendida como o conjunto de medidas adotadas, visando minimizar os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho das pessoas envolvidas. De acordo com Peixoto (2011, p.15):

Segurança do trabalho consiste em um conjunto de ações que tem a intenção de reduzir danos e perdas provocados por agentes agressivos e essas ações incluem medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas aplicadas com o intuito de se obter um ambiente de trabalho mais seguro.

-Acidente do Trabalho - Define-se como acidente do trabalho aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais provocando lesão corporal ou perturbação funcional permanente ou temporária, que cause a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho:

Acidente de Trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Ainda, um acidente do Trabalho é qualquer ocorrência não programada, inesperada que interfere e/ou interrompe o processo normal de uma atividade, trazendo como consequência isolada ou simultânea, danos materiais e/ou lesões ao homem”.

-Prevenção de Acidentes - A prevenção de acidentes do trabalho é o ato de colocar em prática, as regras e as medidas de segurança, de maneira a se evitar acidentes, portanto:

Historicamente, a Segurança como sinônima de Prevenção de Acidentes evoluiu de uma forma crescente, englobando um número cada vez maior de fatores e atividades, desde as primeiras ações de reparação de danos até um conceito mais amplo onde se buscou a prevenção de todas as situações geradoras de efeitos indesejados para o trabalho.

Assim sendo, a prevenção de acidentes de trabalho surgiu e evoluiu buscando ações e condições no ambiente de trabalho que previnam danos às pessoas, sejam de caráter físico, psíquico e morais.

-Equipamentos de Proteção - Conforme NR-6, em seu item 6.1 consideram-se: Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho; e os equipamentos de proteção coletiva (EPC), que dizem respeito ao coletivo, e consiste em dispositivos instalados nos ambientes de trabalho tendo a função de proteger todos os trabalhadores expostos a um ou diversos riscos.

-Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) - Conforme NR-05, em seu item 5.1, a Comissão Interna de Acidentes - CIPA - tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.

Para alcançar o objetivo da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, os componentes da CIPA, possuem algumas atribuições como: a identificação de riscos nos processos de trabalho, a elaboração dos mapas de riscos, as verificações das condições de trabalho em todos os ambientes laborais, dentre outras atribuições, sempre com a assessoria do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, quando houver.

RESULTADOS

Após a revisão de literatura sobre segurança e saúde no trabalho e na escola, os alunos desenvolveram materiais como cartazes informativos sobre os temas constantes desse artigo, bem como o desenvolvimento de frases que possibilitaram trabalhar o tema e trabalharem em si mesmos essas conceituações, preparando-se para a vida e os eventos que poderiam surgir.

Variado número de equipamentos de segurança EPI's e EPC's foram reunidos, organizados e etiquetados com: o nome completo do equipamento; o número do Certificado de Aprovação (CA), que é registrado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e que simboliza a garantia do fabricante sobre a eficácia na proteção do trabalhador que fizer uso do equipamento, e ainda demonstrar os caracteres visíveis e indelévels com o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.

Os EPI's e EPC's foram separados em lotes conforme atividades da construção civil: soldagem por arco elétrico e trabalhos com aços, trabalhos em altura, carpintaria e marcenaria de formas, trabalhos com energia elétrica, destocagem e limpeza urbana e segurança e saúde nas escolas. A montagem de um singelo estander favoreceu a apresentação dos equipamentos e a movimentação dos visitantes, também foram mostrados em tempo real vídeos variados sobre a temática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas escolas como em qualquer outro ambiente de trabalho, também ocorrem situações de riscos de acidentes, tanto para os alunos quanto aos professores e demais trabalhadores que ali estão laborando, sendo assim, a Segurança do Trabalho é uma temática relevante para ser abordada durante o ensino para toda a comunidade escolar.

As questões relacionadas a prevenção de acidentes, como a aquisição de equipamentos de proteção para os alunos, para os professores e para os servidores em geral para uso em suas atividades práticas que envolvem riscos, bem como as orientações a respeito da segurança e saúde devem fazer parte do cotidiano nas escolas.

A realização de ações em eventos como a exposição de Equipamentos de Proteção, a exposição de cartazes e Banners com informes sobre Segurança e Saúde, a participação da comunidade escolar nessas ações; a realização de dinâmicas como CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) devem fazer parte do cronograma escolar.

Com o intuito de chamar a atenção da comunidade escolar, corpo discente, corpo docente, servidores administrativos e a comunidade, as ações aqui descritas tornaram o ambiente escolar um pouco mais saudável e seguro.

REFERÊNCIAS

_____. Ministério da Economia. ENIT. Inspeção do Trabalho. Segurança e Saúde no Trabalho. **Normatização**. Disponível em: <
<https://enit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-menu/sst-normatizacao/sst-nr-portugues?view=default> >. Acesso em: 30 set. 2020.

_____. Ministério da Economia. ENIT. Inspeção do Trabalho. Segurança e Saúde no Trabalho. **Cartilha de Segurança e Saúde nas Escolas**. Dicas para prevenção de acidentes e doenças de profissionais e estudantes dentro do ambiente escolar. Disponível em: <
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Canpat/SST_nas_escolas/SST_03_EF-2/Cartilha-segurana-e-sade-nas-escolas---Copia---Copia.pdf >. Acesso em: 29 set. 2020.

Gil, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. Ed. Atlas S. A. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.

OLIVEIRA M. F. **Metodologia científica**: um manual para a realização de pesquisas em Administração. Catalão: UFG, 2011. Disponível em <
https://adm.catalao.ufg.br/up/567/o/Manual_de_metodologia_cientifica_Prof_Maxwell.pdf> Acesso em: 29 set 2020.

PEIXOTO, N. H. **Segurança do Trabalho**. 3º ed. Santa Maria. Universidade Federal de Santa Maria: Colégio Técnico Industrial de Santa Maria. 2011.

VENONEZI, C.T.P. CATAI, R. E. **Análise preliminar de risco na manutenção predial de uma instituição federal de ensino superior**. Curitiba: Revista Engenharia e Construção Civil, V.1, n.1, p. 48-62, 2014. Disponível em: <
<https://periodicos.utfpr.edu.br/recc/article/view/6618/4269>> Acesso em: 28 set 2020.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1986.